

QORAQALPOG'ISTON SHAROITIDA RAYONLASHIB EKIB YETISHTIRILAYOTGAN SHOLI NAVLARINING XOSILDORLIK VA DON SIFATI KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH

Kamalov Miyirbek Murat o'g'li

Sholi seleksiyasi va urug'chiligi laboratoriyasi mudiri

Utambetov Duysenbay Usnatdinovich

Q.x.f.f.d.(PhD), k.i.x.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599571>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston sharoitida rayonlashgan sholi navlarining xosildorligi va don sifati ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Guliston st, Sanam st, Almaz st va No'kis 2 st navlari vegetatsiya davri, 1000 dona don vazni, hosildorlik hamda texnologik sifat ko'rsatkichlari bo'yicha o'rganildi. Tadqiqot natijalari rayonlashtirilgan navlarning texnologik va hosildorlik xususiyatlari maqbul ekanligini ko'rsatdi

Kalit so'zlar: sholi, rayonlashtirilgan navlar, hosildorlik, don sifati, texnologik sifat, Qoraqalpog'iston

Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения урожайности и качественных показателей зерна районированных сортов риса в условиях Каракалпакстана. Были проанализированы сорта Гулистан ст, Санам ст, Алмаз ст и Нукус 2 ст по продолжительности вегетации, массе 1000 зерен, урожайности и технологическим качествам. Результаты показали, что районированные сорта отличаются хорошими технологическими и урожайными характеристиками

Ключевые слова: рис, районированные сорта, урожайность, качество зерна, технологические показатели, Каракалпакстан

Abstract. This article presents the evaluation of yield and grain quality indicators of zoned (regionally adapted) rice varieties grown in the conditions of Karakalpakstan. Gulistan st, Sanam st, Almaz st, and Nukus 2 st varieties were assessed by vegetation period, 1000 grain weight, yield, and technological quality parameters. The results indicated that the zoned varieties demonstrate favorable technological and yield characteristics

Key words: rice, zoned varieties, yield, grain quality, technological traits, Karakalpakstan

Kirish. Sholi ekini yer yuzidagi eng qadimgi ekinlardan biri bo'lib, dunyo aholisining uchdan bir qismi uchun asosiy ozuqa manbai hisoblanadi va tropik mintaqada kelib chiqishiga qaramay, mo'tadil hududlarda keng tarqalgan.

Hozirda aholi sonining ortishi va tashqi muhitning keskin o'zgarishi sholi yetishtirishda yanada izlanishlar olib borishni taqozo qilmoqda. Shu bois so'nggi yillarda qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha respublikamizda keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Qoraqalpog'iston Respublikasining geografik va iqlim sharoiti O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan keskin farq qilib, salqin ob-havo bahorda may oyining ikkinchi o'n kunligiga qadar davom etadi. Kuzda sentabr oyining uchinchi dekadasida ekinlarning sovuq urib ketishi hafvi yuqori bo'lib sholi o'simligining biologik faol harorat bilan ta'minlanishi yetarli darajada bo'lmaganligi bois sholichilikning asosiy yo'nalishi barqaror, nisbatan yuqori mahsuldorlikka ega, mahalliy yetishtirish sharoitiga yuqori darajada moslasha oladigan ertapishar navlarni yaratish, vegetatsiya davri qisqa bo'lgan navlarni yaratishda kolleksion boshlang'ich manbalarni har tamonlama agrobiologik chuqur o'rganib, ajratib olish va seleksiya ishlarida foydalanishga jalib qilish eng dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Sholida vegetatsiya davrining o'zgarishi o'simliklar fazasidagi morfologik va anatomik o'zgarishlari, fiziologik xususiyatlari va biokimyoviy jarayonlarning borishi bilan ajralib turadi. Bu o'zgarishlarning barchasiga atrof-muhit omillari turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Ular o'simliklarning u yoki bu bosqichining o'tishini kechiktirishi yoki aksincha, tezlashtirishi mumkin masalan kunduzgi soatlarning qisqarishi bilan sholining vegetatsiya davri qisqaradi va u tezroq pishadi. Sholi o'simliklarining vegetativ holatdan generativ holatga o'tishi asta-sekin sodir bo'ladi [1].

Ghiyasi M va boshqalar urug'ning unib chiqishi o'simlikshunoslikning muhim omillaridan biridir; zayif va notekis o'sish ko'chatlarning bir hil bo'lmagan o'sishiga va natijada iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishini aniqlagan [2].

B.Abdullaev, U.Abillaevlarning aytishicha Qoraqalpog'iston sholi massivlari Amudaryoning quyi oqimida keskin kontinental iqlim zonasida sho'rlangan cho'l yerlarda joylashgan. Qoraqalpog'iston shimolidagi sug'oriladigan yerlarning ko'p qismi xlorid va sulfat tipidagi kuchli va o'rtacha sho'rlanishga uchraydi. Unumdorligi past tuproq er osti suvlari bilan sho'r, yaqin joylashgan, paxta, g'alla va hokazo ekinlarni etishtirish uchun yaroqsiz, yilning bahor-kuz davrida issiqlik davri nisbatan kam davom etadi. Bir-biridan keskin farq qiluvchi murakkab tabiiy stress omillarining mavjudligi, sug'oriladigan suvning tanqisligi, ayniqsa, uning hududga kech yetib borishi sholi ekinlarini kengaytirish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydi [3].

Bu omillarning barchasi sholining mahalliy og'ir sharoitlarga yaxshi moslashgan yangi navlarini yaratish zarurligini taqozo etmoqda, jahon bozorida qadrli bo'lgan yuqori mahsuldor o'ta erta pishar navlarini yaratishga alohida talablar qo'yadi [3].

Tadqiqotning maqsadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ekib yetishtirilayotgan rayonlashtirilgan sholi navlarining (Guliston st, Sanam st, Almaz st, No'kis-2 st) hosildorlik, don sifati va texnologik xususiyatlarini baholash hamda mintaqa sharoitiga eng mos, yuqori sifatli navlarni aniqlashdan iborat. Sholi navlarining vegetatsiya davri, don massasi va hosildorlik elementlarini aniqlash tadqiqotning vazifasi sanaladi.

Materiallar va uslublar. Tadqiqot Qoraqalpog'iston "Don va sholi ilmiy ishlab chiqarish birlashmasi dala tajriba maydonlarida olib borilmoqda.

Kuzatish, o'lchash hisob-kitob ishlari umumiy qobul qilingan metodika A.P.Smetanin [1972] va Dala tajribalarini o'tkazish bo'yicha uslubiy qo'llanmaga [2007] asoslanib o'tkazildi.[4] Mahsuldorlik elementlari ko'rsatkichlari tarkibi model bog'lomlari olinib laboratoriya sharoitida tahlil qilinib eng mahsuldor past bo'yili o'ta tezpishar namunalar tanlab olindi. Olingan ma'lumotlarga dispersion metod bilan B.A.Dospexov, bo'yicha tahlil qilinadi.

Natijalar va munozara. Tadqiqotda Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ekib kelinayotgan to'rtta rayonlashtirilgan sholi navlari — Guliston st, Sanam st, Almaz st va No'kis-2 st namunalarining hosildorlik hamda don sifati ko'rsatkichlari o'rganildi (1-jadval).

1-jadval. **Sholi navlarining xosildorlik va don sifati ko'rsatkichlari**

Nº	Nav namunalari	Vegetat siyasi	1000 dona	Xosildorligi	Texnologik sifati ko'rsatkichlari %

		davri, kun	don vazni gr	ts/ga	Urug' tuzli shi	Umum iy guruch chiqimi	Guruch Shiycha simonligi %
1	Gulistan st	96	29	67	yirik	70,68	91
2	Sanam st	103	28	60	uzun	69,10	95
3	Almaz st	86	26	57	uzun	68,9	96
4	No'kis 2 st	112	28	71	yumoloq	70,98	90

Vegetatsiya davri bo'yicha navlar orasida ma'lum tafovutlar kuzatildi. Almaz st navi 86 kunlik o'suv davri bilan erta pishar navlar toifasiga kiradi, bu esa uni qisqa vegetatsiyali turlar orasida ajratib turadi. Guliston st (96 kun) va Sanam st (103 kun) navlari o'rta pishar navlar sirasiga kiradi, No'kis-2 st navi esa 112 kunlik vegetatsiya muddati bilan kechpishar guruhga mansubdir. Ushbu tafovutlar har bir navning genetik tabiatiga va mintaqaning agroiklimiy xususiyatlariga moslashuv darajasiga bog'liq.

Don massasi 26–29 g oralig'ida bo'lib, Guliston st navida 1000 dona donning massasi 29 g ni tashkil etdi. Bu belgi donning yirikligi va qayta ishlash samaradorligi bilan bog'liq bo'lib, Guliston st navini yirik donli tipga kiritish imkonini beradi.

Hosildorlik jihatidan barcha navlar o'z sinfida barqaror natijalarni ko'rsatdi. No'kis-2 st navi 71 s/ga hosil bilan ajralib turib, bu uni yuqori hosildor navlar qatoriga kiritadi. Guliston st (67 s/ga), Sanam st (60 s/ga) va Almaz st (57 s/ga) navlari esa o'rtacha va barqaror hosil ko'rsatdi. Ushbu farqlar mintaqadagi agrotexnik sharoitlar, suv ta'minoti va navlarning genetik potensialiga bog'liq.

Texnologik sifat ko'rsatkichlariga ko'ra, barcha navlarda guruchning umumiy chiqimi 68,9–70,9%, shishasimonlik darajasi esa 90–96% oralig'ida bo'ldi. Sanam st va Almaz st navlari donining uzun shakli va yuqori shishasimonlik ko'rsatkichi (95–96%) bilan ajralib, eksportbop guruch ishlab chiqarish uchun istiqbolli hisoblanadi. Guliston st navi yirik donli va qayta ishlashga mos tuzilishga ega bo'lsa, No'kis-2 st navi yumaloq don shakli bilan ichki bozor uchun universal tip sifatida tavsiflanadi.

Umuman olganda, har bir nav o'zining biologik va texnologik afzalliklariga ega bo'lib, ular Qoraqalpog'iston sharoitida sholichilik ishlab chiqarishning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa. Qoraqalpog'iston sharoitida o'rganilgan rayonlashtirilgan sholi navlari o'zining barqaror hosildorligi va texnologik sifatlari bilan ajralib turadi. No'kis-2 st navi hosildorligi jihatidan eng yuqori natijani 71 s/ga ko'rsatdi. Sanam st va Almaz st navlari donining uzun shakli hamda yuqori shiychasimonlik darajasi (95–96%) bilan sanoat va eksport uchun istiqbolli hisoblanadi. Guliston st navi yirik donli va texnologik qayta ishlashga mosligi bilan ajraladi. Shunday qilib, har bir navning o'ziga xos biologik va xo'jalik jihatlari mintaqaning sharoitiga mos seleksiya material sifatida Qoraqalpog'iston sholichiligida muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

1. В. А. Масливец, “Рисоводство” Методические указания к лабораторным занятиям и самостоятельному изучению для бакалавров очной и заочной форм обучения по направлению «Агрономия» Краснодар, 2014. 1-68 б.
2. Ghiyasi M, Seyahjani AA, Tajbakhsh M, Amirnia R, Salehzade H. Effect of osmopriming with polyethylene glycol (8000) on germination and seedling growth of wheat (*Triticum aestivum* L.) seeds under salt stress. *Research Journal of Biological Science*. 2008; 3(10):1249-1251.
3. Abdullaev B, Abillaev U Specificity of rice breeding in Karakalpakstan. *VISCEA Vienna International Science Conferences and Events Association transgenic plants & transformation technologies vienna, austria v july 6-7, 2022*, 37-b.
4. Dala tajribalarini o'tkazish uslubiy qo'llanmasi. T. 2007. 129-b.

